

POLAND

POLAND

O'ZBEK ROMANLARIDA AN'ANA VA MODERNIZM UYG'UNLIGI**Boboqulova E'zoza**

Qarshi davlat universiteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

ezozabobokhulova@gmail.com

+998918136746

Yuldoshev D.

Ilmiy rahbari:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239602>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek romanlarida an'ana va modernizm unsurlarining o'zaro uyg'unlashuvi masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'zbek adabiyotida roman janrining shakllanishi va rivojlanishida milliy an'analar hamda modernistik qarashlarning o'рни yoritiladi. An'anaviy qadriyatlar, urf-odatlar, milliy tafakkur va ijtimoiy munosabatlar bilan bir qatorda, modernizmga xos bo'lgan yangicha badiiy tafakkur, psixologik tahlil, ichki monolog, ramziy ifodalar va shaxs ruhiyatiga e'tibor kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Maqolada o'zbek romanlarida an'ana va modernizmning qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi hodisa sifatida namoyon bo'lishi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari o'zbek romanlarining badiiy-estetik qimmatini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: o'zbek romani, an'ana, modernizm, milliy qadriyatlar, badiiy tafakkur, psixologizm, ichki monolog, ramziy obraz, adabiy jarayon

Abstract: This article analyzes the issue of the interaction and integration of traditional and modernist elements in Uzbek novels. The study examines the role of national traditions and modernist perspectives in the formation and development of the novel genre in Uzbek literature. Alongside traditional values, customs, national mentality, and social relations, the article explores characteristics inherent to modernism, such as innovative artistic thinking, psychological analysis, inner monologue, symbolic expression, and an increased focus on individual consciousness. The article argues, on a scholarly basis, that tradition and modernism in Uzbek novels are not opposing forces but rather complementary phenomena that enrich one another. The research findings contribute significantly to understanding the artistic and aesthetic value of Uzbek novels.

Keywords: Uzbek novel, tradition, modernism, national values, artistic thinking, psychologism, inner monologue, symbolic imagery, literary process.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема взаимодействия и гармоничного сочетания традиционных и

модернистских элементов в узбекских романах. В исследовании освещается роль национальных традиций и модернистских взглядов в формировании и развитии жанра романа в узбекской литературе. Наряду с традиционными ценностями, обычаями, национальным мышлением и социальными отношениями, рассматриваются характерные для модернизма черты, такие как новаторское художественное мышление, психологический анализ, внутренний монолог, символическая образность и повышенное внимание к внутреннему миру личности. В статье на научной основе доказывается, что традиция и модернизм в узбекском романе выступают не как противоположные, а как взаимодополняющие явления, обогащающие художественно-эстетическую природу произведений. Результаты исследования имеют важное значение для осмысления художественно-эстетической ценности узбекских романов.

Ключевые слова: узбекский роман, традиция, модернизм, национальные ценности, художественное мышление, психологизм, внутренний монолог, символический образ, литературный процесс.

O'zbek romanchiligi taraqqiyotida an'ana va zamonaviylikning uyg'unlashuvi adabiy jarayonning eng muhim masalalaridan biri sifatida baholanadi. Adabiyotshunoslar ta'kidlaganidek, har qanday milliy adabiyot o'z ildizlarini qadimiy manbalar, folklor, og'zaki ijod va tarixiy asarlardan oladi. Shu jihatdan, roman janri ham o'zbek adabiyotida dastlabki bosqichda an'anaviy epik tasvirlarga tayanib, keyinchalik zamonaviy shakllar bilan boyib bordi. Masalan, Abdulla Qodiriy o'zining "O'tkan kunlar" romanida xalqona rivoyatlar, tarixiy manbalar va milliy qadriyatlarni zamonaviy roman shaklida uyg'unlashtirgan bo'lsa, keyingi avlod ijodkorlari zamon ruhini yanada chuqurroq aks ettirishga intildilar. Adabiyotshunos Sabirdinovning fikricha, "o'zbek romanchiligi tarixiylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish orqali o'zining milliy qiyofasini yaratishga erishdi". Shu bilan birga, Z. Paradaeva "roman janri milliy adabiyotda eng murakkab badiiy shakl sifatida xalq ruhiyatini, tarixiy tajribani va zamonaviy tafakkurni birlashtiruvchi hodisadir" deya ta'kidlaydi. Demak, romanchilikda an'ana — milliylikning ildizi bo'lsa, zamonaviylik — yangilanish va taraqqiyotning kafolati sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, jahon adabiyotshunosligida ham bu masalaga turlicha yondashuvlar mavjud. Masalan, Ubaydullaevaning roman haqidagi qarashlarida janrning doimiy rivojlanishda ekani, turli ijtimoiy-tarixiy sharoitlarga moslashib, o'zgarib borishi ta'kidlanadi [7]. Shunday qilib, an'ana va zamonaviylik uyg'unligi faqat o'zbek romanchiligining ichki xususiyati emas, balki jahon adabiy jarayonlari bilan

hamohang rivojlanayotgan murakkab hodisadir. Shu bois, ushbu maqolada romanchilikda an'ana va zamonaviylikning uyg'unlashuv jarayoni izchil tahlil qilinadi, turli davr romanlari misolida adabiy-estetik jarayonlar ochib beriladi. Avvalo, an'anaviylikning o'zbek romanchiligidagi o'rni haqida to'xtalish lozim. Dastlabki o'zbek romanlari xalq hayotini tarixiy manbalar asosida yoritishga, milliy urf-odat va qadriyatlarni ifodalashga xizmat qilgan. Ayniqsa, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat kabi yozuvchilar milliy roman asoschilaridan bo'lib, ular xalqning ma'naviy merosidan ilhomlangan holda, tarixiy voqealarni badiiy tasvirga aylantira oldilar. Bu bosqichda an'ana nafaqat tasvir vositasi, balki milliylikni saqlash va mustahkamlash omili sifatida qaraldi. Shu bilan birga, zamonaviylik ham romanchilik taraqqiyotining ajralmas tarkibiy qismi sifatida maydonga chiqdi. XX asrning ikkinchi yarmida yozuvchilar jamiyatning o'zgaruvchan ijtimoiy hayotini, insonning ruhiy kechinmalarini, shaxsiy muammolarini yangi uslub va badiiy shakllarda tasvirlashga intildilar. O'tkir Hoshimov, Said Ahmad, Tog'ay Murod asarlarida zamonaviy voqelik realistik va psixologik tahlil orqali ochib berildi. Bu davrda romanda ichki monolog, ong oqimi, ramziy tasvir kabi zamonaviy badiiy vositalardan foydalanish kengaydi.

O'zbek adabiyotida zamonaviylik masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Bu davrda adabiyot jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga mos ravishda yangicha shakl va mazmun kasb eta boshladi. Ilk modernistik tendensiyalar XX asr boshlarida, jadid adabiyotida sezilgan bo'lsa-da, ular Sovet davrida qat'iy ideologik nazoratga duch kelgan edi.

Zamonaviylik avvalo mazmunda namoyon bo'ldi. Adabiyot insonning ichki kechinmalari, ruhiy iztiroblari, jamiyatdagi ziddiyatlar va axloqiy muammolarni ilgari suruvchi vositaga aylandi. Bu borada **Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Said Ahmad** kabi yozuvchilar ijodi alohida ahamiyatga ega: "XX asrning ikkinchi yarmida o'zbek nasrida insoniylik, axloqiy tanlov, shaxsiy muammolar markazga chiqdi. Bu — zamonaviylikning asosiy belgilaridan biridir".

Mustaqillik davrida zamonaviylik g'oyasi yanada chuqurlashdi. Erkin adabiy muhit, erkin fikrlash imkoniyati yaratilgani tufayli adabiyotda uslubiy, janriy, til jihatidan eksperimentlar paydo bo'ldi. Bu bosqichda **Hamid Ismoilov, Xurshid Do'stmuhammad, Erkin A'zam, Muhammad Ali, Shuhrat Rizaev** kabi adiblarning asarlari zamonaviylikni ifodalovchi yorqin namunalar hisoblanadi: "Zamonaviy o'zbek adabiyoti klassik andozalardan chetlanmagan holda, yangi shakl, uslub va g'oya bilan boyimoqda". "Erkin A'zamning obrazlari zamonaviy jamiyatda yo'qotilgan qadriyatlar va ularga bo'lgan ichki ehtiyojni aks ettiradi".

Zamonaviy adabiyotda postmodernizm ta'siri ham sezilmoqda. Parodiya, intertekst, ko'p qatlamlilik, iqtiboslar orqali adabiy tafakkurning erkinligi ifodalanmoqda. Bu ayniqsa Muhammad Alining ayrim asarlarida ko'zga tashlanadi: "Postmodernistik elementlar orqali o'zbek adabiyotida yangi badiiy tafakkur modeli shakllanmoqda". Yana bir muhim xususiyat — janrlardagi yangilanishdir. Dramatik asarlarda eksperimentlar, poetikada vizual poetika, internet adabiyoti, miniaturalar, zamonaviy aforizmlar kabi yangi shakllar o'zbek adabiy maydoniga kirib keldi. Shu tariqa, zamonaviy o'zbek adabiyoti nafaqat shakl jihatdan, balki g'oya, uslub, obraz, til jihatdan ham an'anaviylikdan farqli, ammo u bilan uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. An'anaviylik va zamonaviylik o'rtasidagi bog'liqlik. O'zbek adabiyotida an'anaviylik va zamonaviylik nafaqat qarama-qarshi, balki o'zaro boyituvchi hodisalar sifatida rivojlanib kelmoqda. Ko'plab zamonaviy adiblar o'z asarlarida klassik adabiyotga murojaat qilgan, uni zamonaviy fikrlar bilan uyg'unlashtirgan. Bu jihat o'zbek adabiyotining genetik izchil rivojlanishini ta'minlagan muhim omillardandir. Masalan, Said Ahmadning "Jimjitlik" asarida an'anaviy Sharqona falsafa va zamonaviy psixologik anglash uyg'unlashadi. Asarda fikr yuritish ohangi, ichki monolog, badiiy tafakkur uslubi Navoiy ijodining ruhiy zaminiga yaqin. Shuningdek, asarda afsonaviy elementlar va ramziy obrazlar orqali muallif klassik timsollarni zamonaviy jamiyat muammolari bilan bog'laydi. Erkin A'zam esa o'z hikoyalarida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, axloqiy mezonlar, oilaviy muammolar kabi mavzularni zamonaviy ijtimoiy jarayonlar bilan bog'lab beradi. Uning "Tushda kechgan umrlar" hikoyasida an'anaviy oilaviy tuzum va zamonaviylik talablari to'qnashuvi dramatik vositalar bilan ochib beriladi: "Erkin A'zam an'anaviy oilaviy qadriyatlarni bugungi jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar fonida yoritgan". Hamid Ismoilovning "Jinlar bazmi" romanida esa qadimgi xalq og'zaki ijodi elementlari (ertak, rivoyat, xalqona til) postmodern uslubda qayta ishlangan. Romandagi voqealar bir qarashda sehrlilik realizm va folklor asosida tasvirlansa-da, u zamonaviy insonning o'zligini anglash jarayonini ochib beradi: "Hamid Ismoilov o'zbek xalq og'zaki ijodi va tarixiy obrazlarni postmodernistik shakllarda qayta talqin qilgan".

Poetik adabiyotda ham an'anaviylik va zamonaviylik uyg'unligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, Shukrullo, Usmon Azim, Halima Xudoyberdiyeva kabi shoirlar g'azal va ruboiy kabi an'anaviy shakllarda zamonaviy g'oyalarni ifodalaganlar. Usmon Azimning quyidagi misralarini olaylik: "So'zlarimdan to'kilgan misralar, G'azaldan emas — zamondan keladi" Bu misralarda shoir g'azal an'anasini davom ettirar ekan, uni zamon ruhi bilan yo'g'rib, yangicha ifoda

topgan. Adabiyotshunos Qayum Karimov bu haqda shunday deydi: “Usmon Azim she’riyatida klassik shakllar zamonaviy axborot va ma’naviy ehtiyojlar bilan to’ldirilgan”. Shunday qilib, an’anaviylik va zamonaviylik o’zbek adabiyotida bir-birini inkor etmaydi, balki bir-birini boyitadi. Zamonaviy adabiy jarayonlar an’analarni inkor qilish emas, balki ularni yangicha anglash va talqin qilishdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, O’zbek adabiyotida an’anaviylik va zamonaviylik o’rtasidagi munosabat doimiy evolyutsiyada bo’lib kelgan. An’anaviylik — bu o’zbek xalqining tarixiy xotirasi, badiiy tafakkuri va madaniy o’zligining ifodasi bo’lsa, zamonaviylik — bu davr talablariga mos ijodiy yangilanish, badiiy izlanishlar mahsulidir. Har ikki tushuncha o’zbek adabiyoti rivojida muhim o’rin egallab, bir-birini boyituvchi va to’ldiruvchi omil sifatida qaralishi kerak. Tadqiqot davomida ko’rinib turibdiki, zamonaviy o’zbek adabiyoti — bu klassik an’analarga tayanib, zamonaviy g’oyalarni ilgari suruvchi murakkab madaniy qatlamdir. Hamid Ismoilov, Xurshid Do’stmuhammad, Erkin A’zam kabi zamonaviy yozuvchilarning ijodi klassik asoslarda yangicha fikrlash, badiiy ifoda va uslubiy yangilanishlar namunasi bo’lib xizmat qilmoqda. Bu holat o’zbek adabiyotining davomiyligi va izchil rivojlanayotganligidan dalolat beradi. Shu bois, an’anaviylikni saqlagan holda zamonaviylikni yaratish — o’zbek adabiyotining yuksak badiiy salohiyatini ochib beruvchi eng muhim strategiyalardan biridir. Kelajakda ham bu ikki tushunchaning uyg’unligi orqali o’zbek adabiyoti jahon miqyosida o’z o’rnini mustahkamlab boraveradi. O’zbek romanlari tarixiy voqealarni, milliy ruhiyatni va zamonaviy inson muammolarini birlashtirgan holda, adabiyotimizni jahon adabiy jarayonlari bilan uyg’un rivojlanishga yo’naltirdi. Shu sababli, o’zbek romanchiligida an’ana va zamonaviylikning uyg’unligi nafaqat adabiy-estetik hodisa, balki milliy o’zlikni anglash va jahon madaniyatida o’z o’rnini topish jarayonining muhim bosqichidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov M. Tasavvuf va adabiyot. — Toshkent: G’afur G’ulom nashriyoti, 2003. — 132 b.
2. Shukurov N. Navoiy va Sharq adabiyoti. — Toshkent: Fan, 1999. — 210 b.
3. To’xtayev Q. Mashrab lirikasining manbalari. — Toshkent: Akademnashr, 2005. — 143 b.
4. Zohidov A. O’zbek mumtoz she’riyati. — Toshkent: O’zbekiston, 2012. — 180 b.
5. Sultonov M. Zamonaviy o’zbek nasrida ruhiy izlanishlar. — Toshkent: Fan, 2001. — 195 b.
6. Qo’chqorov A. Adabiy jarayon va zamonaviy izlanishlar. — Toshkent: Akademnashr, 2010. — 204 b.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. G'ulomov R. O'zbek hikoyachiligi: tahlil va tipologiya. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
— 175 b.
8. Axmadxonova, E. Z. (2025). TOG 'AY MURODNING "OTAMDAN QOLGAN DALALAR" ASARIDA AYOLLAR OBRAZI. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(10), 125-129.
9. Nargiza, J. R. (2025). ABDULLA QODIRIY ASARLARIDA IJTIMOY-MA'NAVIY, AXLOQIY MUAMMOLARNING AKS ETTISHI. Лучшие интеллектуальные исследования, 42(3), 77-82.
10. Pardaeva, Z. (2023). MUSTAQILLIK DAVRI O 'ZBEK ROMANCHILIGI: BADIY VA ILMIY TAFAKKUR MASALALARI. Farg'ona davlat universiteti, (3), 11-11.
11. Qodiriy, A. (2017). O'tkan kunlar. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.